

TARIX FANIDAN DARS O'TISH JARAYONIDA ZAMONAVIY METODLARDAN FOYDALANISHNING MUHIM JIHLTLARI

Tursunova Xurshida Shavkatovna

Namangan viloyati, Pop tumani 3-umumiy o'rta ta'lim maktabi

Tarix fani o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7865742>

Annotatsiya: Tarixiy bilish nazariyasida tarixiy materialni qandaydir metodlar asosida o'rganish tarix fani qanday mazmunga ega bo'ladi degan savolga javob berishga harakat qiladi. Tarixiy tafakkur metodlarining o'zini o'rganishga yaroqli bo'lgan tarix fanlaridan analiz, sintez, deduksiya, induksiyaning roli kattadir. Ular yordamida tarixchi o'ziga tanish manbalar bilan o'zini qiziqtiradigan dalil haqiqatdan mavjud bo'lganmi yoki yo'qmi ekanligini tasdiqlashi mumkin. Tarixiy tadqiqotda umumfan va maxsus fan metodlaridan o'rinli va samarali foydalanish tarixiy qurilmaning mohiyatini anglashga, tushunarli bo'lishiga imkon beradi.

Tarix fanida interfaol metodlar ishlatilishi fanning mohiyatini tez anglash imkonini beradi.

Kalit so'zlar: pedagogik texnologiyalar, tarix fani, maktab, o'quvchi, metodika, metodologiya

Ma'lumki, hozirgi zamon har bir fan o'qituvchisi zimmasiga inson, uning jamiyatdagi o'rniga haqqoniy baho berish vazifasini yuklaydi. Buning uchun o'qituvchi ta'lim tarbiyaning yangi shakllari, vositalari va usullarini egallashi va shu bilan birga o'zi zamonaviy pedagogik texnologiyalarni yaratishga, shaxsni tarbiyalashning yangi a'naviy, samarali usullarini tanlashga harakat qilishi hamda ijodkor bo'lmog'i lozim. Maktablarda o'qitilayotgan ijtimoiy, shu jumladan tarix fani o'zida oliyjanob fazilatlarni mujassamlashtirilgan insonni tarbiyalashda benihoya ahamiyat kasb etadi. Maktabda o'quvchi kishilik jamiyati bosib o'tgan yo'lni, ularning chet el bosqinchilariga qarshi, o'z ozodligi va baxt-saodati, porloq kelajagi uchun olib borgan kurashlari haqidagi asosiy ma'lumotlarni tarix darslaridan bilib oladi. Shu bilan birga tarix darslari o'quvchining hozirgi ijtimoiy-siyosiy jarayonlarni to'g'ri anglashga yordamlashadi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoyev tomonidan 2022-2026 yillarga mo'ljallangan Xalq ta'limini rivojlantirish bo'yicha milliy dasturi qabul qilindi. Maktab o'qituvchilarining bilim va ko'kikmalarini shakllantirish, ularni milliy hamda umuminsoniy qadriyatlarga sodiqlik ruhida tarbiyalash, o'qituvchi kasbi nufuzini va pedagoglarning sifat tarkibini oshirish, darsliklar va o'quv metodik majmualarini zamon talablari asosida takomillashtirish, xalq ta'limi

muassasalarining xalqaro standartlarga javob beradigan zamonaviy modellarini barpo barpo etish maqsadida xalq ta'limi hodimlari oldiga ko'plab vazifalar qo'yildi. Xususan, ushbu vazifalarni amalga oshirish borasida o'qituvchi pedagoglarga ham ulkan mas'uliyat yuklamoqda. Bu borada Xalq ta'limi xodimlarini malakasini oshirish va qayta tayyorlash borasida ham katta o'zgarishlar ro'y berdi. O'qituvchilar istagan turda, ya'ni onlayn yoki oflayn tarzda, besh yilda emas balki har yil i malaka oshirishi mumkin. Ushbu maqilada shular haqida fikr yuritiladi.

Keyingi yillarda mamlakatimizda ta'lim tizimida amalga oshirilayotgan islohotlarning asosini jahon ta'limi standartlariga javob beradigan ilg'or tajribalarni ommalashtirish hamda ta'lim-tarbiya jarayonida kam jismoniy kuch sarflab, yuqori samaradorlikka erishish yo'lida amaliy faoliyat olib borilmoqda. Hozirgi vaqtda umumiy o'rta ta'lim maktablari o'qituvchilari oldida turgan eng muhim va dolzarb vazifa o'qituvchilarning ilm olishga bo'lgan qiziqishlarini orttirish, ularning tasavvurlarini kengaytirishdan iborat. Ana shu ishni amalga oshirish uchun bugungi kungacha bir qator tadbirlar bajarildiki, natijada umumiy o'rta ta'lim maktablaridagi ta'lim samaradorligining muvaffaqiyatiga zamin yaratildi.

Dars samaradorligining muhim shartlaridan biri bu o'qituvchi va o'qituvchilarning haqiqatni birgalikda izlashi va o'qituvchilarning butun dars jarayonida faol ishtirok etishidir. Albatta, bu o'rinda o'qituvchiga yangi pedagogik texnologiyalar qo'l kelishi amaliyot ko'rsatib turibdi.

Hozirgi zamon har bir fan o'qituvchisi zimmasiga inson, uning jamiyatdagi o'rni va roliga har tamonlama qarash vazifasini yuklaydi. Buning uchun o'qituvchi ta'lim-tarbiyaning yangi shakllari, vositalari va usullarini egallashi va shu bilan birga o'zi zamonaviy pedagogik texnologiyalarni yaratishga, shaxsni tarbiyalashning yangi a'nanaviy, samarali usullarini tanlashga harakat qilishi hamda ijodkor bo'lmog'i lozim.

Maktablarda o'qitilayotgan ijtimoiy, shu jumladan tarix fani o'zida olijanob fazilatlarni mujassamlashtirilgan insonni tarbiyalashda benihoya ahamiyat kasb etadi. Maktabda o'qituvchi kishilik jamiyati bosib o'tgan yo'lni, ularning chet el bosqinchilariga qarshi, o'z ozodligi va baxt-saodati, porloq kelajagi uchun olib borgan kurashlari haqidagi asosiy ma'lumotlarni tarix darslaridan bilib oladi. Shu bilan birga tarix darslari o'qituvchining hozirgi ijtimoiy-siyosiy jarayonlarni to'g'ri anglashga yordamlashadi.

Hozirgi kunda ta'lim jarayonida interfaol uslublar (innovatsion pedagogik va axborot texnologiyalari) dan foydalanib, ta'limning samaradorligini ko'tarishga

boʻlgan qiziqish, eʻtibor kundan-kunga kuchayishi tabiiy. Zamonaviy texnologiyalar qoʻllanilgan mashgʻulotlar oʻquvchilar egallayotgan bilimlarni oʻzlari qidirib topishlariga, mustaqil oʻrganib, tahlil qilishlariga, hatto xulosalarni ham oʻzlari keltirib chiqishlariga qaratilgan. Bugungi kunda taʻlim muassasalarining oʻquv-tarbiyaviy jarayonida pedagogik texnologiyalardan foydalanishga alohida eʻtibor berilayotganligining asosiy sababi quyidagicha izohlashimiz mumkin: Birinchidan, pedagogik texnologiyalarda shaxsni rivojlantiruvchi taʻlimni amalga oshirish imkoniyatining kengligida. Ikkinchidan, pedagogik texnologiyalar oʻquv-tarbiya jarayoniga tizimli faoliyat yondashuvini keng joriy etish imkoniyatini beradi. Uchinchidan, pedagogik texnologiya oʻqituvchini taʻlimtarbiya jarayonining maqsadlaridan boshlab, tashxis tizimini tuzish va bu jarayon kechishini nazorat qilishgacha boʻlgan texnologik zanjirni oldindan loyihalashtirib olishga undaydi. Toʻrtinchidan, pedagogik texnologiya yangi vositalar va axborot usullarini qoʻllashga asoslanganligi sababli, ularning qoʻllanilishi “Kadrlar tayyorlash milliy dasturi” talablarini amalga oshirishni taʻminlaydi.

Xulosa qilib aytganda, oʻqituvchi innovatsion faoliyatga tayyor boʻlib, darsga eng soʻngi yangiliklarni olib kirib, oʻquvchiga qiziqarli va uni ehtiyojiga mos ravishda tashkil etsagina, sifat va samaradorlikni kafolatlashi mumkin. Bunday sharoitda oʻqituvchi yuksak rivojlangan fikrlash qobiliyatiga, muammolar boʻyicha mushohada yuritishga, muammolarni oʻz vaqtida yecha oladigan qobiliyatga ega boʻlishi kerak. Interfaol usullarda darsni tashkil etishda oʻquvchi shaxsini rivojlantirishni oʻziga oʻzi zamin yaratishdan boshlash kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar roʻyxati:

1. Umumiy oʻrta taʻlim davlat taʻlim standarti va oʻquv dasturi. «Taʻlim taraqqiyoti», 3-maxsus son.-T.: «Sharq», 1999 y.
2. Oʻzbekiston Respublikasining «Taʻlim toʻgʻrisida» gi qonuni. Barkamol avlod – Oʻzbekiston taraqqiyotining poydevori. T., «Sharq», 1998 yil.
3. Беспалько, В.П. Слагаемые педагогических технологий. - М: 1989. - 192 с.
4. Ishmuhamedov R. Innovatsion texnologiyalar yordamida taʻlim samaradorligini oshirish yoʻllari. – Toshkent: Nizomiy nomidagi TDPU, 2009.

